

ATRIBUCIONES

Utilice TAFL

Todas las licencias Creative Commons **requieren legalmente que se otorgue atribución al creador de la obra bajo licencia**, entre otras condiciones que pueden permitir a los reutilizadores distribuir, remezclar, adaptar y construir a partir de la obra bajo licencia, dependiendo de la licencia utilizada. En algunos contextos, también se pueden aplicar citas académicas, fuentes de acreditación y otras prácticas de referencia.

Para cumplir con la licencia, se requiere una atribución formal y completa que incluya TAFL:

T Título

El título debe incluirse como parte de la atribución, a menos que no se proporcione ningún título. El título debe ir seguido del símbolo de copyright y el año cuando corresponda, por ejemplo ©2024, para indicar el año en que se creó la obra. El título también debe tener un hipervínculo a su fuente (consulte el enlace de la fuente a continuación).

A Autor

El autor nombrado aquí se refiere legalmente al licenciante, al titular de los derechos de autor o al titular de los derechos. El nombre del autor debe ser el que solicite el licenciante, incluso si el licenciante solicita no ser nombrado en absoluto (por ejemplo, "Anónimo"). El nombre del autor puede tener un hipervínculo al sitio web del creador o de la institución que otorga la licencia.

F Enlace de la fuente

Se debe incluir la URL, el hipervínculo o el DOI donde originalmente se compartió públicamente el trabajo para que los futuros usuarios puedan encontrar la fuente. Esto puede incluirse como un hipervínculo en el título, o como un enlace completo dentro del texto de la declaración de atribución. Si no hay ningún enlace disponible, esto debe tenerse en cuenta, junto con pasos replicables para ayudar al siguiente usuario a encontrar la fuente.

L Licencia

Debes especificar el nombre de la licencia CC aplicada al trabajo que estás reutilizando e incluir el hipervínculo a la página web de Creative Commons que describe la licencia.

Ejemplo

Atribución sugerida: [Atribuciones: Utilice TAFL](#) ©2025 es creado por Creative Commons y con licencia [CC BY 4.0](#).